

Le cadre conceptuel de l'entreprise familiale et sa contribution à travers les économies mondiales

The conceptual framework of the family business and its contribution across global economies

Auteur 1 : ALAOUI MDAGHRI Abdelouahed,

Auteur 2 : SLAOUI Salma,

ALAOUI MDAGHRI Abdelouahed

Tél. : +212661105253 Mail : al.mdaghri@gmail.com

SLAOUI Salma

Tél : +2126649093745 Mail : salma.slaoui1@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ALAOUI MDAGHRI .A & SLAOUI .S (2022) « e cadre conceptuel de l'entreprise familiale et sa contribution à travers les économies mondiales », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 572-588.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juillet 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6927236
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Cet article présente les différentes définitions avancées par les théoriciens et praticiens dans le monde des entreprises familiales, ainsi que la place qu'elles occupent dans les différentes économies mondiales.

A travers cet article, nous voudrions faire accrocher les chercheurs par les problématiques rencontrées au sein de l'entreprise familiale, tout en présentant le cadre conceptuel de celle-ci et son importance dans les différents pays.

Ainsi, nous réaliserons notre article en optant pour une posture positiviste. une revue de littérature qui mènera à une étude exploratoire serait mise en exergue ; une présentation chiffrée de l'importance de l'entreprise familiale dans différents pays affirmera ou infirmera celle-ci.

Enfin, cet article va pouvoir nous permettre de savoir que l'entreprise familiale joue un très grand rôle sur le plan des économies mondiales. Cependant les chercheurs en gestion doivent y approprié plus d'importance en terme de travaux de recherches pour faire une sensibilisation de cette importance.

Mots clés : entreprises familiales, cadre conceptuel, les économies mondiales.

Abstract

This article presents the different definitions put forward by theorists and practitioners in the world of family businesses, as well as the place they occupy in the different world economies. Through this article, we would like to engage researchers with the problems encountered within the family business, while presenting the conceptual framework of the latter and its importance in the different countries.

Thus, we will carry out our article by opting for a positivist posture. a literature review that will lead to an exploratory study would be highlighted; a numerical presentation of the importance of the family business in different countries will confirm this.

Finally, this article will allow us to know that the family business plays a very big role in terms of world economies. However, management researchers need to give it more importance in terms of research work to make sensitization of this importance.

Keywords: family businesses, conceptual framework, world economies.

Introduction

Le cadre conceptuel de l'entreprise familiale et sa contribution à travers les économies mondiales est un sujet qui fait l'objet de peu de recherches, alors qu'il représente une partie importante du fondement théorique des problématiques traitées sur l'entreprise familiale.

Afin de comprendre les assises dans le domaine de l'entreprise familiale, il est nécessaire de mettre le point sur des notions primordiales. Ainsi, notre article présentera la différence entre les définitions de l'entreprise familiale avancées par les théoriciens et les praticiens, les forces et les faiblesses de celle-ci à travers une étude chiffrée.

Malgré les multiples assises théoriques, la notion de l'entreprise familiale n'a pas encore pris un chemin d'unanimité, entre les théoriciens et les experts du terrain. L'entreprise familiale est une entité définie différemment d'un auteur et d'un chef d'entreprise aux autres : certains l'intègrent selon le degré de contrôle de la famille dans l'entreprise, ainsi que le pourcentage actionnarial qu'elle détienne et d'autres selon les composantes de la famille qui coexistent dedans : mono-familial ou bi-familial voire plurifamilial. Par ailleurs, l'existence de la transmission à la progéniture et le pouvoir d'influence peuvent être un facteur de définition de l'entreprise familiale.

Finalement quelle serait la définition la plus adéquate à mobiliser dans un travail de recherche en ce domaine ?

Et quelle est la contribution des entreprises familiales dans les économies mondiales ?

Ces deux problématiques vont pouvoir guider les chercheurs en sciences de gestion pour tracer le début du chemin des recherches dans le domaine de l'entreprise familiale. Ainsi, de les sensibiliser de l'importance de l'entreprise familiale, et c'est ce qui fait l'objet principal de notre recherche.

1. Les définitions de l'entreprise familiale

Les définitions de l'entreprise familiale seront traitées selon deux visions : celle des théoriciens et celle des praticiens.

Nous allons présenter l'évolution de la définition de l'entreprise familiale à travers le temps, en exposant des avancées théoriques y afférant, remontant à 1982 et jusqu'aux années 2000. Puis nous allons entendre nos recherches jusqu'en 2015, pour pouvoir mieux apprécier cette évolution.

1.1 Définition de l'entreprise familiale selon les théoriciens

José ALLOUCH, Bruno AMANN 2000, et Hirigoyen 1982 et 2000¹, sont d'accord sur le fait que : « L'entreprise familiale ne peut être appréhendée ni à travers des formes juridiques spécifiques, ni à travers des tailles spécifiques. De l'enchevêtrement de valeurs famille/entreprise, il résulte que certaines notions méritent d'être éclaircies. »²

Cette notion alors pose une grande ambiguïté, par témoignage des spécialistes dans la matière de l'entreprise familiale, nous allons traiter quelques apports de différents théoriciens, afin de sortir avec une définition touchant différents axes.

Nous distinguons deux catégories de conceptualisation des définitions de l'entreprise familiale : Des définitions monocritères et d'autre multicritères :

Les premières se contentent d'un seul critère, soit la propriété, soit le management c'est-à-dire le contrôle direct, ou bien le pouvoir d'influence.

Les deuxièmes combinent entre deux ou plusieurs critères, y en a ceux qui regroupent la propriété et le management (contrôle direct), ou la propriété et/ou management (contrôle direct et/ou indirect), ces deux conditions existent dans toutes les définitions, y en a ceux qui les additionnent à la transmission, ou bien au pouvoir d'influence, d'autre préfèrent à la pérennité, ou au pouvoir d'influence et la transmission, ou enfin au pouvoir d'influence et au capital social. La nécessité de répondre aux conditions monocritères ou pluri critères sert à vérifier le conditionnement de l'appellation « entreprise familiale ».

Afin de mieux cerner ce sujet, nous avons choisi de schématiser les définitions que nous avons pu trouver dans un tableau :

¹ Gérard Hirigoyen, Concilier finance et management dans les entreprises familiales ; Dans Revue française de gestion 2009/8-9 (n° 198-199), pages 393 à 411 ;

² José ALLOUCH ; Bruno AMANN (2000), « L'entreprise familiale : un état de l'art » Finance Contrôle Stratégie – Volume 3, N° 1, mars 2000, p. 33 – 79.

Tableau 1: les études théoriques datant entre les années 70 et 90 sur les entreprises familiales

Auteurs	Définition	Commentaire
Allouche et Amann, 2000 ; Hirigoyen, 2000	<ul style="list-style-type: none"> ↪ La détention de la propriété. ↪ Le contrôle mono-familial ↪ L'interaction famille-entreprise. ↪ La volonté de transmission 	Ils ont cité les points suivants comme critères de définition de l'entreprise familiale : la propriété ; le contrôle ; le management ; la transmission.
Hirigoyen, 1982 et 2000	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Relation entre les liens sociaux (Hirigoyen, 2000) et le management. ↪ Majorité de propriété du capital ↪ Une gestion prudente (Hirigoyen, 1982) ↪ Réserve de l'indépendance patrimoniale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Management et contrôle par la famille - Indépendance
L'étude de Mahéault (1998) sous l'impulsion de Neubauer et Lank (1998)	<p>Concernant les entreprises familiales non cotées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ L'augmentation des fonds propres par l'autofinancement et aux nouveaux apports des dirigeants propriétaires. <p>En s'inspirant des définitions récentes de l'entreprise familiale nous retenons qu'elle peut être :</p> <ul style="list-style-type: none"> ↪ Dirigée par une famille, ou plus ↪ Peut ne pas avoir la majorité des droits de vote, sous l'impulsion de Neubauer et Lank (1998). <p>Selon Hirigoyen (2009), « cette distinction permet de séparer des entreprises entièrement familiales où la famille ne contrôle plus que la propriété par son degré d'implication actionnariale ou plus que le management par l'occupation de postes stratégiques mais où elle est minoritaire au plan actionnarial »</p>	<p>Les opinions qui ont été évoquées soulèvent :</p> <p>Sources de financement de l'entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apport des dirigeants - Autofinancement <p>En outre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La présence de plusieurs familles dans la gestion d'une même entreprise n'annule pas le fait qu'elle soit familiale - Possibilité de ne pas avoir la majorité de droit de vote.
Handler [1989]	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Contrôle par une seule famille mais peut être étendue à plusieurs. 	Evoque les contrôles mono et multifamiliaux
Lansberg et al. [1988]	<ul style="list-style-type: none"> ↪ Le contrôle doit être légal 	Insiste sur le contrôle légal
W.J. Dyer [1986]	<ul style="list-style-type: none"> ↪ L'importance de l'existence de l'influence d'une ou plusieurs familles soit dans la propriété, soit le management. 	Privilégie le management et propriété.

	↪ Pour d'autres auteurs, c'est le critère du contrôle qui est retenu.	
R. Beckhard, W.G. Dyer [1983] et J. Davis [1983]	↪ Le critère de l'interaction famille/entreprise est parfois retenu pour caractériser la nature familiale de l'entreprise. C'est le cas de R. Beckhard, W.G. Dyer [1983] qui retiennent la présence de la famille au conseil d'administration, le dit conseil étant considéré comme le lien entre les deux entités (famille et entreprise). Pareillement, pour J. Davis [1983], c'est cette interaction entre deux organisation– la famille et l'entreprise – qui caractérise l'entreprise familiale.	Présence de la famille dans le conseil d'administration
Selon Davis & Taguiri, 1982	L'entreprise familiale est vu des angles suivants : ↪ L'influence et la direction ↪ Présence dans le management ↪ Les droits de propriété sur le capital	Le premier et le deuxième point se traduisent par le contrôle managérial En outre le troisième la propriété.
P.B. Alcorn [1982]	↪ La définition que donne P.B. Alcorn [1982] est particulière puisque cet auteur se réfère au critère de la propriété et ne glisse vers une approche pluri-critères que lorsque l'entreprise fait appel à l'épargne publique.	- La propriété - Pas de pluri-critère sauf en cas d'épargne publique
Selon L.B. Barnes, S.A. Hershon [1976]	↪ Considère la nécessité du contrôle par une seule famille.	Principe du monocritère
B. Barry [1975]	↪ Contrôlée par une seule famille. La même définition retenue par Handler W.C. (1990).	Préférence du monocritère

Source : établi par nos soins

La majorité des auteurs se réfèrent à des définitions qui exigent la condition multi critères qui caractérise l'entreprise familiale.

Nous avons pu explorer plusieurs études théoriques datant entre les années 70 et 90, nous y avons fait une synthèse ci-dessus.

Afin de pouvoir actualiser nos données théoriques nous avons choisi d'avancer un tableau récent, et récapitulatif, ainsi éclaircir de plus en plus aux lecteurs la grande confusion qui existe

dans le monde scientifique par rapport aux définitions des entreprises familiales, jusqu'au point de tomber dans la contradiction entre elles,

Nous avons remarqué que la définition pluri critère est dominante pendant les dernières décennies ; démontrons ceci en vous présentant ci-dessous un tableau récapitulant les définitions de l'entreprise familiale dans différentes recherches francophone entre 2000-2015 ;

Tableau 2: Définitions de l'entreprise familiale dans la recherche francophone de 2000 à 2015³

Définitions monocritère	Auteurs	Conclusions
Propriété	Daumas (2002) ; Trébucq (2002) ; Germain (2006)	Les entreprises détenues par une famille (ou plusieurs familles) ou par un membre de la famille, en position d'actionnaire principal
Management (Contrôle direct)	Croutsche et Ganidis (2008, 2009)	Est familiale toute entreprise dont le contrôle de droit ou celui de fait est détenu par les membres d'une ou plusieurs familles
Pouvoir d'influence	Arrègle et Mari (2010) ; Cadiou et Cadiou (2014)	« La différence essentielle qui distingue une entreprise familiale d'une non familiale tient à l'influence de la famille sur le comportement de l'entreprise » (Arrègle et Mari, 2010, p. 99)
Définitions pluri-critères		
Propriété Management (Contrôle direct)	Lobet (2006) ; Poulain-Rehm (2006) ; Labardin et Robic (2008) ; Masmoudi et Ben Bouhaker Gherib (2008) ; Azoury et al. (2010) ; Bégin et Chabaud (2010) ; Coeurderoy et Lwango (2012) ; Schier (2014)	Le contrôle du capital est détenu à au moins 20 % par au moins un membre de la famille Le dirigeant est membre de la famille
Propriété Et/ou management (Contrôle direct et/ou indirect)	Turki et Omri (2008) ; Charlier et Lambert (2009) ; Azoury et al. (2010) ; Charlier et Du Bois (2011) ; Coeurderoy et Lwango (2012) ; Charlier et Lambert (2013)	La famille possède la majorité des droits de vote et est dirigée par la famille - Et/ou l'entreprise est contrôlée par la famille et est dirigée par un professionnel extérieur - Et/ou l'entreprise est dirigée par la famille mais n'est plus l'actionnaire principal

³ Audrey Missonier et Katherine Gundolf (2017), « L'entreprise familiale : état et perspectives de la recherche francophone », Finance Contrôle Stratégie [En ligne], 20-2 | 2017, mis en ligne le 17 juillet 2017, consulté le 29 juin 2022. URL : <http://journals.openedition.org/fcs/1933> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/fcs.1933>;

<p>Propriété Management (Contrôle direct et/ou indirect) Transmission</p>	<p>Allouche et Amann (2002) ; Cadieux et al. (2002) ; Miller et al. (2004) ; Bazika (2005) ; Cadieux (2005) ; Koffi et Lorrain (2005) ; St-Cyr et Richer (2005) ; Karray (2006) ; Robic (2007) ; Colot et Mpasinas (2007) ; Barrédy (2008) ; Bughin et Colot (2008) ; Carella et al. (2008) ; Fattoum et Fayolle (2008) ; Hirigoyen (2008) ; Batac et Barrédy (2009) ; De Freyman et Richomme-Huet (2009) ; Bégin et Chabaud (2010) ; Berger-Douce (2010) ; Constantinidis (2010) ; De Freyman et Richomme-Huet (2010) ; Koffi et Lorrain (2011a, 2011b) ; Mzid Ben Amar et Mezghan (2012) ; Richomme-Huet et d'Andria (2012) ; Barrédy et Batac (2013) ; Beldi et al. (2014) ; Berrada El Azizi et al. (2014) ; Charlier (2014) ; Cisneros et Deschamps (2014) ; Deschamps et al. (2014) ; Robic et Antheaume (2014) ; Bauweraerts et Colot (2015)</p>	<p>La famille contrôle le capital Participation active de la famille dans la gestion de l'entreprise Transmission de l'entreprise à la prochaine génération effectuée ou intention de transmettre. La nouvelle génération doit conserver le contrôle</p>
<p>Propriété Management (direct ou indirect) Pouvoir d'influence</p>	<p>Hirigoyen et Poulain-Rehm (2000), Poulain-Rehm (2006) ; Miller et al. (2009) ; Le Vigoureux et Aurégan (2010) ; Bauweraerts et Colot (2014)</p>	<p>La famille possède au moins 20 % du capital et exerce une influence décisive sur le pouvoir de direction de l'entreprise et sur ses orientations stratégiques</p>
<p>Propriété Management Pérennité</p>	<p>Mignon (2000) ; Mahieu et Kibler (2008) ; Bon (2007) ; Mzid Ben Amar et Mezghani (2010) ; Hirigoyen (2014) ; Mignon et Mahmoud-Jouini (2014) ; Robic et al. (2015)</p>	<p>Capital contrôlé par la famille, impliquée dans la gestion de l'entreprise et volonté de pérenniser l'entreprise Perspective sur le long-terme contribuant à assurer la stabilité et la pérennité de l'entreprise La pérennité se définit quant à la façon dont les EF parviennent à construire sur la durée leur avantage concurrentiel</p>
<p>Propriété Management Pouvoir d'influence</p>	<p>Comblé et Colot (2006) ; Colot et Croquet (2007) ; Meyssonier et Zawadzki (2008) ; Fayolle et Bégin (2009) ; Bughin</p>	<p>Au moins deux personnes d'une même famille détiennent au minimum 50 % du capital et exercent une influence considérable sur l'activité</p>

Transmission	et al. (2010) ; Robic et al., (2014) ; Thévenard-Puthod (2014)	en occupant des postes clés de management La famille a une influence décisive sur la stratégie de l'entreprise et sur les décisions de transmission de l'entreprise à la prochaine génération
Propriété Management Pouvoir d'influence Capital social	Arrègle et al. (2004) ; Mahmoud-Jouini et al. (2010) ; Lwango et Coeurderoy (2011) ; Berger-Douce et Deschamps (2012) ; Blondel (2012) ; Coeurderoy et Lwango (2012, 2014) ; Lanoux (2015)	Concentration du pouvoir et de la propriété au sein de la famille ; Les membres cherchent à maintenir des influences au sein de l'organisation et des liens sociaux ; Le capital social est défini comme un réseau de relations.

Source : Audrey Missonier et Katherine Gundolf (2017),

« L'entreprise familiale : état et perspectives de la recherche francophone », Finance Contrôle Stratégie

Nous constatons d'après ce tableau que la majorité des auteurs optent pour la définition multicritère, en variant la combinaison entre la propriété, le mangement, la transmission, le pouvoir d'influence, et le capital social.

Ainsi, nous avons pu comprendre les différentes définitions des entreprises familiales, tout en faisant la distinction entre celles monocritères et multicritères, sur l'axe temporel compris entre l'année 1975 et 2015, ce qui nous a permis de remarquer l'évolution réflexive de nos théoriciens dans ce sujet, et ce qui va nous aider à prendre position.

Afin de mener à bien notre définition à adopter dans notre étude empirique, nous exploiterons ci-dessous quelques définitions données par des chefs d'entreprises familiales, et des praticiens se trouvant sur le terrain de celles-ci.

1.2 Définition de l'entreprise familiale selon les praticiens

Nous commençons tout d'abord par l'étude de **PricewaterhouseCoopers**, qui a fait une synthèse des définitions données par les dirigeants à l'aide des interviews réalisés en 2011.

Selon cette étude l'entreprise familiale place le capital humain au cœur de ses valeurs et vise sa pérennité en privilégiant sa transmission, aux prochaines générations de la famille, elle est synonyme de passion et de fierté.

Au-delà des statistiques, les dirigeants interrogés insistent sur l'aventure d'hommes et de femmes qui ont créé une activité, généralement dans leur région d'origine, puis l'ont développée et internationalisée au fil des années et des générations.

En 2009 un groupe d'expert de la **Commission Européenne et International Family Enterprise Research Academy (IFERA)** a aussi dressé un rapport illustrant la définition de l'entreprise familiale :

« Les nombreuses définitions de l'entreprise familiale en Europe varient selon que l'on choisisse comme critère : la propriété du capital (contrôle et droits de vote), l'implication de la famille dans le management ou l'exigence d'une première transmission dans la famille, à la génération suivante. »⁴

En janvier 2015 le Comité économique et social européen a avancé un avis sur « L'entreprise familiale en Europe comme source de croissance renouvelée et d'emplois de meilleure qualité ». Cet avis a été adopté à la fois par la section spécialisée « Marché unique, production et consommation », chargée de préparer les travaux du Comité en la matière ; et par le Comité économique et social européen. Ce dernier a choisi de définir l'entreprise familiale comme suit: « Une entreprise, quelle que soit sa taille, est une entreprise familiale si :

- 1) La majorité des droits de vote est détenue par la ou les personnes physiques qui ont créé l'entreprise, ou par la ou les personnes physiques qui ont acquis le capital de l'entreprise, ou bien par leurs conjoints, parents ou enfants ou par les héritiers directs de leurs enfants ;
- 2) La majorité des droits de vote est indirecte ou directe ;
- 3) Au moins un représentant de la famille ou de la parentèle participe formellement à la gouvernance de l'entreprise ;
- 4) Les sociétés cotées en bourse entrent dans la définition de l'entreprise familiale si les personnes qui ont créé ou acquis l'entreprise (capital) ou bien leur famille ou leurs descendants détiennent 25 % des droits de vote issus de leur capital.

Cette définition inclut les entreprises familiales qui n'ont pas encore effectué de transmission à la seconde génération. »⁵⁶

⁴ Avis du Comité économique et social européen (2016) sur «L'entreprise familiale en Europe comme source de croissance renouvelée et d'emplois de meilleure qualité» (avis d'initiative) (2016/C 013/03) ;

⁵ Commission Européenne, Rapport 2009, ainsi l'avis sur «L'entreprise familiale en Europe comme source de croissance renouvelée et d'emplois de meilleure qualité» avancé en 2015.

1.3 Tableau récapitulatif

Tableau 3: définitions de l'entreprise familiale selon les praticiens

Praticiens	Leurs définitions	Interprétation
- Selon l'étude de PricewaterhouseCoopers [2011] : définition de l'entreprise familiale selon les dirigeants :	<ul style="list-style-type: none"> ↔ Passion ↔ Fierté ↔ La valeur cruciale du capital humain ↔ La pérennité = transmission ↔ L'aventure = création de l'entreprise 	Cette définition se spécifie des expressions, d'attachement et des sentiments que lie le propriétaire à son l'entreprise.
Le groupe d'expert de la Commission Européenne et <u>International Family Enterprise Research Academy (IFERA)</u> (rapport 2009)	<ul style="list-style-type: none"> ↔ Conditionnement : ↔ Existence de transmission ↔ Contrôle à une proportion grande du capital ↔ Implication dans le management 	Cette notion touche les côtés suivants : la transmission ; le contrôle ; avoir la plus grande part du capital ; la gestion
Commission européenne (2009) et (2015)	<ul style="list-style-type: none"> ↔ Détention de la majorité des droits de vote par la personne appartenant à la famille et ses héritiers que ça soit le direct ou indirect ↔ Participation d'en moins une personne de la famille à la gouvernance de l'entreprise. ↔ Pour les entreprises cotées : détention au moins de 25% des droits de votes ↔ Nécessité d'existence de transmission à une 2ème génération. 	Cette définition traite les nécessités suivantes : Droits de vote majoritaires et donc ayant une grande partie du capital ; La participation en gouvernance ; et la transmission.

Source : établi par nos soins

Nous constatons qu'il existe différentes définitions de l'entreprise familiale avancées par des chercheurs et des experts, il en ressort des définitions à caractère mono- critère : critère de la propriété ou critère de contrôle, et celles pluri-critères : propriété et contrôle, ou propriété, contrôle et transmission, propriété et domination de la famille, nom de l'entreprise, générations

d'entrepreneurs et influence mutuelle, et enfin l'existence de sous-systèmes c'est-à-dire : un système composé de sous-systèmes (l'entreprise, la famille, le fondateur..).

2. Les forces spécifiques de l'entreprise familiale :

Les entreprises familiales constituent, une partie importante des tissus économiques des différents pays à travers le monde, c'est ce que nous allons illustrer dans ce paragraphe, en soulignant les avantages qu'elles présentent dans le développement économique de certains pays qui ont une importance économique au niveau international.

Par ailleurs nous aborderons la spécificité du management des entreprises familiales.

Dans un premier temps nous allons présenter ci-dessous la figure : 1 : présentant les pourcentages des entreprises familiales dans différents pays du monde, qui a été exposé par KPMG dans son rapport de septembre 2013 réalisé avec la collaboration de l'institut Montaigne, et l'ASMEP.ETI le syndicat des entreprises intermédiaires :

Figure 1: les pourcentages des entreprises familiales dans différents continents du monde en 2013

Source : KPMG rapport de septembre 2013

Nous remarquons dans la figure ci-dessus les pourcentages très élevés de la proportion des entreprises familiales à travers le monde : 90% en Amérique du nord, 85% en Amérique central et du sud, 70% en Afrique, en Australie 65%, en Asie 90%, en Europe 70%.

Nous constatons une moyenne mondiale de 79% à peu près, ce qui reste un pourcentage et une proportion très parlante, et assez dominante.

Pour apprécier l'évolution des pourcentages des entreprises familiales dans le temps, nous avons extraie de l'étude Global Data Points 2016, de Family Firm Institute (FFI), des statistiques récentes sur la donne :

Figure 2: le pourcentage des entreprises familiales dans quelque grandes forces mondiales

Source : Global Data Points 2016, de Family Firm Institute (FFI)

Cette évolution nous montre clairement que les entreprises familiales restent la part dominante dans différents pays, ce qui explique alors notre intérêt porté à celles-ci.

En plus de cette dominance, l'entreprise familiale reste une source créatrice de valeur vue sous différents angles notamment : création de l'emploi et la contribution à la richesse nationale (PIB)... ; par ailleurs l'entreprise familiale joue un rôle primordial dans la réduction des conflits d'agence.

2.1 La contribution remarquable de l'entreprise familiale dans les offres d'emploi :

En 2008 FBN The Family Business Network International a publié une étude concernant les entreprises familiales de certains pays européens ;

Nous pouvons remarquer que ces entreprises familiales ont un grand impact en matière d'emploi. Elles contribuent en effet à 45% du nombre total des postes de travail de la Belgique, 31% au Royaume Uni et Pays Bas, 42%, 44%, 49%, et 52% en Espagne, Allemagne, France, puis l'Italie dans un ordre respectif comme le montre les graphiques.

Nous notons que le reste de l'emploi se situe dans les entreprises non familiales et dans le secteur public.

Figure 3: Les barres illustrant la partie de l'emploi absorbée par les entreprises familiales des 7 grands pays européens en 2008

Source : établi par nos soins

En plus nous exposons ci-après, à partir de l'étude Global Data Points 2016, de Family Firm Institute (FFI), la part des Entreprises Familiales dans la création d'emploi en 2016, ce qui va nous permettre d'avoir une vue générale sur l'évolution de celle-ci dans le temps :

Figure 4: la contribution des entreprises familiales dans différents pays au monde à la création de l'emploi

Source : Global Data Points 2016, de Family Firm Institute (FFI)

Le recensement de la part des entreprises familiales dans la création d'emploi, concerne dix-neuf pays. Nous remarquons que cette part varie dans quatre pays entre 28% et 48.2%, et dans autres entre 50% et 70% des créations, puis plus de 70% pour le reste des pays. Les pourcentages parlent d'eux même, ils sont assez élevés. Nous constatons qu'à travers le temps l'entreprise familiale reste une source génératrice d'offre d'emploi.

3. **La contribution des entreprises familiales en matière de produit national brut et de produit interne brut :**

Les résultats de l'enquête Global Family Business 2016, nous indiquent qu'en dépit de conditions économiques difficiles et du rythme effréné des changements, les entreprises familiales continuent à être dynamiques, prospères et ambitieuses. Nous observons qu'elles sont de véritables pivots pour les économies mondiales, offrant stabilité, engagement à long terme et responsabilité envers leurs communautés et leur personnel⁷.

Ce même rapport nous indique que l'entreprise familiale est un moteur de changement et d'innovation.

Les statistiques macro-économiques au niveau mondial abordent dans le même sens.

Nous présentons en-dessous la contribution des entreprises familiales en termes de PNB en 2008 réalisé par l'institut de l'entreprise familiale :

Tableau 4:récapitulatif des pourcentages des contributions des EF dans le PNB en 2008

PAYS	%
Espagne	55 %
Espagne	55 %
Pays-Bas	54 %
Espagne	60 %
Espagne	60 %
Espagne	65 %
Finlande	40-45 %

Source l'institut de l'entreprise familiale

Nous convertissons ci-dessous le tableau en graphique afin de mieux comparer les contributions des EF dans le PNB :

⁷ PricewaterhouseCoopers (2016) « Croissance, innovation, transmission, quels enjeux pour les entreprises familiales ? »Family_business_survey-générique 2016.

Figure 5: graphique des statistiques représentant les contributions des EF dans le PNB de quelques pays en Europe, pendant l'année 2008, pourcentages pris à partir de l'institut de l'entreprise familiale

Source : établi par nos soins

Nous pouvons constater l'importance de la contribution des entreprises familiales dans le PNB de ces 7 pays ci-dessus, par les pourcentages qui restent tous supérieurs à 40%.

En 2016 Family Firm Institute (FFI), a publié aussi dans le Global Data Points, la contribution des EF dans le produit intérieur brut mondial :

Figure 6: pourcentage des entreprises familiales dans différents pays au monde

Source :Family Firm Institute (FFI), Global Data Points 2016

La contribution des entreprises familiales dans le PIB mondial varie d'un pays à un autre, elle est comprise entre 35% et 94%. En moyenne elle est de 67,38%, ce qui a incité les experts tunisiens⁸, à dire que les entreprises familiales sont un moteur essentiel de l'économie, en contribuant fortement dans les PIB des pays (de 70% à 90%) du PIB mondial annuel.

⁸Les participants du 5ème Forum de la gouvernance passage de la 2ème à la 3ème génération des Entreprises Familiales Tunisiennes organisé en 2017 par L'IACE, en collaboration avec BDO Tunisie.

Conclusion

En guise de conclusion, et d'après cette revue théorique et statistique des notions et de l'importance de l'entreprise familiale, nous pouvons avancer que pour faire un travail de recherche touchant l'entreprise familiale, il faudrait impérativement choisir une définition pouvant répondre aux conditions de l'échantillon de notre travail de recherche. Ainsi, mettre cette définition en adéquation avec l'une des définitions avancées par différents théoriciens et praticiens, tout en justifiant notre choix.

Ainsi, cet article présente pour nous une revue théorique pour nos travaux à venir portant sur l'entreprise familiale : succession, performance, pérennité...

En réponse à notre problématique , nous proposons aux chercheurs dans ce domaine d'adopter comme définition, celle pluri-critère, afin d'élargir au maximum leur échantillon. Nous en citons comme exemple : **une entreprise n'est familiale que si le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs familles et transmise au minimum à une seule génération.**

Nous constatons aussi, selon le volet statistique étalé sur l'importance de l'entreprise familiale dans le monde, que nous devrions donner une grande importance à ce sujet. Cette importance est évidente, existante depuis le début de l'histoire de l'entrepreneuriat et continue à faire de bonnes preuves à travers le temps, et dans la plupart des pays.

Cependant, nous devons en tant que communauté scientifique traiter des sujets qui peuvent contribuer à rendre l'entreprise familiale pérenne.

BIBLIOGRAPHIE

Audrey Missonier et Katherine Gundolf (2017), « L'entreprise familiale : état et perspectives de la recherche francophone », *Finance Contrôle Stratégie* [En ligne], 20-2 | 2017, mis en ligne le 17 juillet 2017, consulté le 29 juin 2022. URL : <http://journals.openedition.org/fcs/1933> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/fcs.1933>;

Avis du Comité économique et social européen (2016) sur «L'entreprise familiale en Europe comme source de croissance renouvelée et d'emplois de meilleure qualité» (avis d'initiative) (2016/C 013/03) ;

Gérard Hirigoyen,(2009) « Concilier finance et management dans les entreprises familiales » ; Dans *Revue française de gestion* 2009/8-9 (n° 198-199), pages 393 à 411

José ALLOUCH ; Bruno AMANN (2000), « L'entreprise familiale : un état de l'art » *Finance Contrôle Stratégie* – Volume 3, N° 1, mars 2000, p. 33 – 79.

Les participants du 5ème Forum de la gouvernance passage de la 2ème à la 3ème génération des Entreprises Familiales Tunisiennes organisé en 2017 par L'IACE, en collaboration avec BDO Tunisie ;

PricewaterhouseCoopers (2016) « Croissance, innovation, transmission, quels enjeux pour les entreprises familiales ? » *Family_business_survey-générique* 2016.